

Ideas socialistas y antisocialismo en el siglo XIX venezolano.

Autor: Dr. Reyber Antonio Parra Contreras

Comentario: Dr. Jorge F. Vidovic López
Profesor Asociado de la UNERMB
Correo: jorgevidoviocl@gmail.com

Reseña Bibliográfica

El propósito del autor consiste en analizar las ideas socialistas en Venezuela durante el siglo XIX, para lo cual se identifican los fundamentos ideológicos empleados por diversos intelectuales nacionales y extranjeros establecidos en el país atendiendo siempre a su posición discursiva en torno a la visión que cada uno tenía sobre el socialismo y su postura en torno a éste. Para ello, el trabajo de investigación que sustenta la presente obra, exigió la revisión minuciosa de gran cantidad de fuentes hemerográficas y bibliográficas, donde fue posible identificar lo que se creía acerca del socialismo en el siglo XIX venezolano.

* Reyber Antonio Parra Contreras (Casigua, Zulia 25/05/1977). Licenciado en Educación, Mención Ciencias Sociales. Magíster en Historia de Venezuela. Doctor en Ciencias Humanas (Universidad del Zulia: 1999, 2004 y 2009, respectivamente). Profesor de Historia de Venezuela en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia. Coordinador de la Revista de la Universidad del Zulia. Ex Director de Investigación y Postgrado de la Universidad Católica Cecilio Acosta. Individuo de Número de la Academia de Historia del Estado Zulia, Sillón XIV. Autor de: Origen y desarrollo del debate socialista en Maracaibo (1849-1936); Los intelectuales de Maracaibo y la centralización gubernamental en Venezuela (1890-1926); Manual de Introducción a la Historia; Rafael María Baralt, antología de escritos políticos; Obras selectas del Dr. Francisco Ochoa, primer rector de LUZ; Ideario del Dr. Francisco Ochoa. E-mail: reyberparra@hotmail.com

De esta manera el autor logra un aporte valioso en el ámbito de la historia del pensamiento político e ideológico de algunos intelectuales venezolanos, pues su obra viene a llenar un vacío historiográfico ligado a la ausencia de una explicación sólida y sistemática acerca de la interpretación que se hiciera del socialismo en Venezuela, más allá de la diatriba ideológica del siglo XIX entre liberalismo y conservadurismo.

Cabe destacar que el libro que hoy presentamos y que humildemente fue reeditado durante mi gestión en el Fondo Editorial de la UNERMB a mediados del 2018, contiene los aspectos esenciales del trabajo de ascenso en la Universidad del Zulia, con el cual optó a la condición de profesor titular en el año 2016; así mismo, la temática tratada, este libro constituye una versión más amplia y acabada de su libro *Origen y desarrollo del debate socialista en Maracaibo (1849-1936)*, publicación que apareció en el año 2012.

Al respecto, el celo investigativo del autor no se desperdició en reivindicar o condenar el socialismo como doctrina, sino que se hizo fecundo por el hecho de buscar la verdad, presentar los hechos con rigor disciplinario, escudriñar sobre el origen de las ideas y contextualizarlas en el curso de la historia. En consecuencia, prevalece en esta obra un discurso académico, muy por encima de cualquier connotación ideológica y sobre la base de un método científico.

Finalmente, nos complace ser parte del esfuerzo editorial que da paso a la difusión de este trabajo, y nos permitimos recomendar su lectura, sobre todo a quienes estén interesados por conocer la historia de las ideas políticas en Venezuela.